

ПРОЕКТ САМООБРАЗОВАНИЯ «STEAM – ТЕХНОЛОГИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Нурваева Инобат Тулкиновна

преподаватель кафедры

«Педагогика и психология дошкольного образования»

Ташкентского государственного педагогического

университета имени Низами

Инобат 2379@ gmail com. моб. тел: 909806370

Яккасарайский район Х.Сулейманова 1-tor 26a

Аннотация: *Повышение профессиональной компетентности по теме «STEAM – технологии в дошкольном образовании». Создание модели мотивирующей образовательной среды с использованием STEAM – технологий для развития интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно – техническое творчество на всех этапах дошкольного детства.*

Ключевые слова: *Изучать, образовательные модули, STEAM-технологии, создать в группе педагогическую целесообразность, научно-творческая развивающая среда.*

Annotatsiya: *“STEAM – maktabgacha ta’limdagi texnologiyalar” mavzusi bo’yicha kasbiy kompetensiyani oshirish. STEAM-dan foydalangan holda rag’batlantiruvchi ta’lim muhiti modelini yaratish - kognitiv faoliyat jarayonida bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni maktabgacha yoshdagi bolalikning barcha bosqichlarida ilmiy-texnik ijodkorlikka jalb qilish uchun texnologiyalar.*

Kalit so'zlar: *O'qish, o'quv modullari, STEAM texnologiyalari, guruhda pedagogik maqsadga muvofiqlikni yaratish, ilmiy va ijodiy rivojlanish muhiti.*

Annotation: *Improving professional competence on the topic "STEAM - technologies in preschool education." Creation of a model of a motivating educational environment using STEAM - technologies for the development of children's intellectual abilities in the process of cognitive activity and their involvement in scientific and technical creativity at all stages of preschool childhood.*

Key words: Study, educational modules, STEAM technologies, create pedagogical expediency in the group, scientific and creative developmental environment.

Заинтересовать и подключить родителей к совместному детско-родительскому познавательному исследовательскому творчеству.

Формировать и развивать исследовательские навыки, умение сотрудничать и взаимодействовать с другими участниками, самореализацию детей.

Постепенное внедрение STEAM – технологии в образовательную деятельность.

Настоящее время - это время перемен, когда государству нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, воплощать свои идеи и приносить пользу социуму. Многие педагоги и государственные деятели уверены, что нужно менять систему образования и начинать нужно именно с дошкольного образования, ведь именно, в дошкольный период закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребенка.

В системе дошкольного образования уже видны значительные перемены. Закон «Об образовании создание механизма ее устойчивого развития, обеспечения соответствия вызовам XXI века, требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Основным механизмом деятельности развивающегося дошкольного учреждения является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в работе дошкольного учреждения.

Наш выбор пал на STEM-образование. STEAM вдохновляет наших детей – будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров проводить исследования как ученые, моделировать как технологи, конструировать как инженеры, созидать как художники, аналитически мыслить, как математики, и играть как дети.

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных способностей. Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать полученную информацию и лежит в основе STEAM - технологии.

Внедрение STEAM - технологии в ДОО помогает детям научиться быстро ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на практике. Дошкольники приобретают дополнительные практические навыки и умения, которые достаточно востребованы в современной жизни. Увлекательные занятия в виде игр позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка. Дети учатся видеть взаимосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать принципы логики и в процессе создания собственных моделей открывают для себя что-то новое и оригинальное. Комплексный подход способствует развитию их любознательности и вовлечению в образовательный процесс

Тема самообразования предполагает изучение и внедрение в воспитательно – образовательный процесс ДОО новой STEAM – технологии, обеспечивающей развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, формирования у них творческого мышления, инициативности, способности к принятию нестандартных решений.

STEM образование состоит из шести модулей. Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля»
- Экспериментирование с предметами окружающего мира

- Освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и фигурами

- Освоение пространственных отношений

- Конструирование в различных ракурсах и проекциях

«LEGO - конструирование»:

- способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщение, речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности;

- свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре);

- умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию.

Образовательный модуль «Математическое развитие»:

- комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, время, количество и счет.

Образовательный модуль «Робототехника»:

- развитие логики и алгоритмического мышления;

- формирование основ программирования;

- развитие способностей к планированию, моделированию;

- обработка информации;

- развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»:

- освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и цифровых технологий;

- освоение медийных технологий;

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества.

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»:

- формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности;
- осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия;
- формирование экологического сознания.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВНЕДРЯТЬ STEAM ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ?

- Активизирует интерес к математике, естествознанию.
- Помогает приобрести знания в области техники, робототехники, конструирования.
- Содействует развитию творческих способностей и коммуникативных навыков.
- Способствует раннему определению потенциала ребенка.

STEAM подход значительно отличается от традиционного. Здесь дети учатся решать проблемы самостоятельно, они делятся между собой своими впечатлениями и знаниями, работают вместе над проектом, вместе решают проблему, если она возникает.

S. подход – это не только метод обучения, но и способ мышления. В образовательной среде STEAM, дети получают знания и сразу же учатся их использовать. Поэтому, когда они вырастают и сталкиваются с жизненными проблемами в реальном мире, будь то загрязнение окружающей среды или глобальные изменения климата, они понимают, что решить такие сложные вопросы можно только опираясь на знания из разных областей и работая всем вместе.

Чему и как учить сегодня, чтобы наши дети были успешными завтра – это главная идеология современного образования. Привить навыки самостоятельного обучения в течение всей жизни, научить взаимодействию на разных уровнях, развивать самостоятельное и

критическое мышление – эти и многие другие принципы составляют стратегию развития современных образовательных технологий.

STEAM-технологии реализуются в приоритетных видах деятельности детей дошкольного возраста:

- Игре
- Конструировании
- Познавательной-исследовательской деятельности
- Проектной деятельности
- Различных видах художественно-творческой деятельности.

Литература:

1. Nurbaeva, I. T. (2022). Models of pedagogical communication in the educational process. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 213-219.
2. Нурбаева, И. Т. (2023, January). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 5, pp. 43-50).
3. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 491-493.
4. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.
5. Махмудова, Д.М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
6. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).

7.Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.